
**BOSHLANG'ICH SINFLARDA INGLIZ TILI O'QITISH
METODIKASINING SOTSIOLINGVISTIK VA PSIXOLINGVISTIKNING
NAZARIY ASOSLARI**

**Shoqosimova Zarifa Bobur qizi
Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti**

Anotatsiya

Ushbu maqola Ona va chet tillarini o'qitishning yondashuvlari, maqsadlari, mazmuni va usullari (usullari)ning nomuvofiqligi boshlang'ich sinfdagi o'quvchilarda chet tilining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishda ma'lum qiyinchiliklarni keltirib chiqaruvchi hamda Til tsikli fanlarini o'qitishda turli amaliy maqsad va yondashuvlarning mavjudligi boshlang'ich chet tili ta'limining sifati va samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi haqida so'zlaydi.

Kalit so'zlar: til, metodika, sotsiolingvistika, psixolingvistika, kommunikativ kompetensiya.

Dunyo olimlarning o'rganishlari natijalari shuni ko'rsatdiki, boshlang'ich sinfdagi o'quvchilar ona tili tizimining elementlari haqida hech qanday tasavvur va bilimga ega bo'lmasdan chet tilini o'rganishni boshlaydilar; ular endigina ongli darajada o'z ona tilini o'rganishni boshlaydilar.

Ikkinchi sinf o'quvchilari uchun ona tilini o'rganishda intuitiv-amaliy usuldan ongli-amaliy tilni o'rganish usuliga "o'tish" mavjud. Nutq faoliyatining ongli turlarini (o'qish va yozish) o'zlashtirish, so'z va jummalarni tahlil qilish, faqat ikkinchi sinf oxirida ular ona tilida (so'z, gap, ot, fe'l, olmosh va boshqalar) til hodisalarini anglay boshlaydilar. Boshlang'ich sinfdagi o'quvchilarga chet tilini o'rgatish ongli ravishda ikkinchi sinfdan boshlanadi. Qisqa og'zaki kirish kursidan so'ng O'quvchilar o'qish va yozishni boshlaydilar; "fikrni ifodalash" uchun ular gapning tuzilishini tushunishlari va uni aqliy, ichki nutqda tuza olishlari kerak.

Nutq faolligini va boshlang'ich sinfdagi o'quvchining shaxsiyatini rivojlantirishda katta qiyinchiliklarga duch kelishlari aniqlandi. Ushbu qiyinchiliklar zamonaviy bolalarning so'nggi yillarda sezilarli darajada o'zgarganligi bilan bog'liq, ular o'tgan asrdagi tengdoshlaridan farq qiladi, chunki ular yangi turdagi ongga ega - tizimli-semantik, tizimli-strukturali emas, balki bolalarga xosdir. o'tgan asr; "ular ma'lumotni boshqacha qabul qiladilar va qayta ishlaydilar. Ular giperaktiv, talabchan va qat'iyatli; ular kattalarning talab va ko'rsatmalariga bo'ysunishni xohlamaydilar, agar ko'rmasalar, tajovuzkorlikgacha e'tiroz bildiradilar.

D.I.ning so'zlariga ko'ra. Feldshteynning so'zlariga ko'ra, zamonaviy Boshlang'ich sinf o'quvchilari rivojlanishning inqiroz davrini boshdan kechiradilar, "o'sishdan oldingi o'sish" deb nomlanadi, bugungi kunda mavjud ma'lumotlarga ko'ra, u katta maktabgacha yoshga to'g'ri kelmaydi - olti yoshdan olti yarim yoshgacha, masalan, 30 yosh. oldin, lekin 7-8 yoshda, ya'ni boshlang'ich maktab yoshi uchun. Bundan kelib chiqadiki, maktabning birinchi va, ehtimol, ikkinchi sinflarida ham o'quv materialini o'quvchilarga o'yin shaklida taqdim etilishi kerak. Shu bilan birga, zaif bolalarda sezilarli darajada yuqori intellekt mavjud va uning talab etishmasligi nafaqat umumiy intellektual rivojlanishning kechikishiga, balki intellektual mahrumlikka yoki ruhiy ochlikka olib keladi - bu o'z navbatida, o'z navbatida, intellektga olib keladi. huquqbuzarlik, giyohvandlik.

Shunday qilib, zamonaviy ko'p tillilik va multikulturalizm sharoitida, bir tomondan, elementar kommunikativ kompetentsiya va shaxs madaniyatini shakllantirishga qaratilgan boshlang'ich chet tili ta'limiga qo'yiladigan talablar ortib bormoqda. Boshqa tomondan, boshlang'ich sinfdagi o'quvchilarning ona tilida til hodisalarini tushunish qobiliyati hali shakllanmaganligi va zamonaviy bolalar sezilarli darajada o'zgarganligi sababli o'qituvchilar chet tillarini o'rgatishda qiyinchiliklarga duch kelishadi.

Shaxsiy madaniyat ko'rsatkichi sifatida boshlang'ich maktab o'quvchilarida ona va chet tillarida boshlang'ich kommunikativ kompetentsiyani shakllantirishga

yo'naltirilgan kelishilgan metodologiyani ishlab chiqish zarurligining asosi shundan iboratki, til tsiklining "rus tili", "adabiyot. o'qish", "Chet tili" o'quv rejasiga kiritilgan. Boshlang'ich ta'limning Federal davlat ta'lim standarti rejasi "Filologiya" yagona ta'lim sohasiga. Davlat standartlari "nutq faoliyatini rivojlantirish", "universal sub'ekt harakatlari" zarurligini ko'rsatadi.

Kommunikativ kompetentsiya yaxlit tizim sifatida shakllanishi kerakligi sababli, chet tilini o'qitishda o'qituvchi o'quvchilarning ona tilidagi tajribasiga tayanishi kerak. Keling, til tsikli fanlarini o'qitishda *yagona yondashuv* muammosini o'rganishga murojaat qilaylik.

til ta'limi doirasida. O'quvchilarning boshlang'ich kommunikativ kompetentsiyasini, madaniyatlararo jamiyatda erkin harakat qilish qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan *yagona yondashuvni amalga* oshirish kerak.

“**Til ta'limi**” atamasi N.D. Galskova va N.I. Gez rus xalqlarining ona, chet tillari va ona tili bo'lmagan har qanday tillari bilan bir qatorda mahorat sifatida.

Chet tilining akademik fan sifatidagi rolini hisobga olib, N.D. Galskova *til ta'limining asosiy funksiyasi sifatida* "o'quvchilarni tizimli o'qitish va uni o'zlashtirishga qaratilgan ta'limni belgilaydi va:

1. Ona tili bo'lmagan til shu tilda so'zlashuvchilar bilan bilvosita va to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish vositasi, birovning va o'z milliy madaniyatini, ona tilini o'rganish vositasi sifatida;

2. Ona tili bo'lmagan til zamonaviy ko'p madaniyatli va ko'p tilli dunyoda muvaffaqiyatli harakat qilish vositasi sifatida;

3. Ona mamlakat, o'rganilayotgan til mamlakati va jahon sivilizatsiyasining ijtimoiy-madaniy, siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish bosqichlarining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, og'zaki va noverbal xatti-harakatlarning qadriyat yo'nalishlari va normalari.

Biz ushbu pozitsiyalarni til ta'limining **funksional komponentlari sifatida belgilaymiz, biz ularni rivojlanish uchun asos qilib olamiz.**

Boshlang'ich til ta'limi o'quvchilarning hayotiy faoliyati sodir bo'lgan madaniyatning o'ziga xosligini anglash va boshqa madaniyatni idrok etish va bilishning asosi sifatida global kontekstda o'z madaniyatining rolini anglashga qaratilgan bo'lishi kerak.

Boshlang'ich til ta'limi o'quvchilarning ikki tilni (ona va ona bo'lmagan) o'zaro bog'liq va teng ravishda o'zlashtirishga, ona va ona bo'lmagan (xorijiy til) madaniyatini rivojlantirishga, o'quvchining ikki tilli sifatida rivojlanishiga qaratilgan bo'lishi kerak. va ko'p madaniyatli shaxs va uning ikki tilli va ko'p madaniyatli mansubligidan xabardorligidir.

Shunday qilib, ko'p tillilik, ikki tillilik, multikulturalizm, o'quv fanlarini yagona ta'lim yo'nalishi "Filologiya" ga birlashtirish, til va madaniyatlarni o'rganish jarayonida shaxsni rivojlantirishga e'tibor berish shartlari o'qitishda yagona yondashuvdan foydalanishni talab qiladi. tillar. Ushbu yondashuv umumiy asoslarga asoslanishi va yagona uslubiy asosga ega bo'lishi kerak - bu strategiyaga muvofiq chet tilini o'qitish O'quvchilarning tajribalari asosida amalga oshiriladi.

Yagona yondashuvni ishlab chiqish uchun asos til ta'limi funktsiyalari bo'lishi mumkin (N.D. Galskova, N.I. Gez), til tsikli fanlarini o'qitishning umumiy maqsadi "ommaviy samarali ko'p tillilikni shakllantirish" (E.A. Lenskaya, A.A. Leontiev)., E.D.Rozanova), til o'rganish jarayonlarining psixolingvistik va lingvodidaktik qonuniyatlarining umumiyligi (T.G.Goncharova, Yu.G.Matskivskaya va boshqalar).

Ushbu naqshlarning umumiyligini aniqlash uchun uzoq tarixga ega bo'lgan (g'oya) til tsikli fanlarini o'qitishga yagona yondashuv g'oyasiga murojaat qilaylik.

Batafsil L.S. Vygotskiy chet tilini assimilyatsiya qilish ona tilini assimilyatsiya qilish yo'liga to'g'ridan-to'g'ri qarama-qarshi yo'ldan borishini ta'kidladi. O'quvchi ona tilini ongsiz ravishda, intuitiv tarzda ("pastdan - tepaga") o'zlashtiradi va chet tilini ongli ravishda ("yuqoridan pastga") o'rganadi. Chet tilini o'rganayotganda O'quvchi til birliklari va madaniy voqelikni o'z ona tili tajribasi bilan bog'laydi, o'z ona tilida fikr yuritadi.

Vygotskiyning so'zlariga ko'ra, "chet tili ona tilining rivojlanish yo'lini takrorlamaydi", ammo shunga qaramay, bu ikkala jarayonning umumiy jihatlari ko'p, mohiyatiga ko'ra ular nutqni rivojlantirishning yagona jarayoniga tegishli. Chet tilini assimilyatsiya qilish jarayonida ona tilining butun semantik tomoni qo'llaniladi.

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, umumta'lim maktabining Boshlang'ich sinf o'quvchilari ongli ravishda chet tilini o'rganishni boshlaydilar, asosan uchinchi sinfning oxirida, ular jumlar tuzilishini boshqarish, nutq qismlarini (ot, fe'l, sifat-dosh, olmosh va boshqalar).

Ilmiy maqolalar va dissertatsiyalarning tahlili yagona yondashuv muammosi bo'yicha ikkita qarama-qarshi nuqtai nazarni aniqlashga imkon berdi.

A.A.Mirol'yubov, I.V. Raxmanova, B. S. Tsetlin o'quv fanlari bilan "ona tili" va "chet tili" o'rtasida o'xshashlikdan ko'ra ko'proq farq bor deb hisoblaydi. Farqlar "Chet tilini o'qitishda asosiy va yetakchi maqsad butun ta'lim jarayonini belgilab beruvchi kommunikativ maqsad bo'lsa, ona tilini o'qitishda bu maqsad asosiy emas"ligi bilan izohlanadi.

Til tsikli fanlarini o'qitishga yagona yondashuv tarafdorlari (L.S.Vigotskiy, N.D.Galskova, E.A.Lenskaya, A.A.Leontiev, N.A.Yatsenko va boshqalar) ona va chet tillarini o'zlashtirish jarayonlari o'rtasida tilning ***birlik sifatida birligi*** va lingvistik universalliklarning mavjudligi tufayli ***umumiylik*** mavjud.

Leontievning so'zlariga ko'ra, E. A. Lenskoy, E.D. Rozanova, bu umumiylik ta'limning umumiy maqsadi - "ommaviy samarali ko'p tillilik" ni shakllantirishda yotadi. Yagona yondashuv tarafdorlari «nutq faoliyatining turli turlarida o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirish»ni o'qitishning maqsadi va natijasi sifatida qarash kerak, deb hisoblaydilar. Shu bilan birga, ular rivojlanish darajasi boshqacha bo'lishini da'vo qiladilar.

Fanlararo aloqadorlik va tillarni qiyoslashga oid asarlarda o'z aksini topgan va G. kabi tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. G.Gorodilova, G.I.Bogin, M.B.Uspenskiy, M.N.Vezerova, L.A.Shvetsova. Ular rus tili o'zining o'ziga

xosligi tufayli barcha maktab fanlari, ayniqsa chet tili bilan bog'liqligini ta'kidladilar. Rus tili va chet tili o'rtasida qiyosiy aloqalar o'rnatiladi va O'quvchilar tomonidan o'z ona tilidagi o'rganilayotgan hodisalarning mohiyatini yaxshiroq tushunish uchun boshqa til faktlari jalb qilinadi. Tillararo taqqoslash O'quvchilar uchun yangi imkoniyatlar ochadi, rus va chet tillarini o'rganish uchun motivatsion rag'batdir.

Yagona yondashuv muammosini o'rganar ekanmiz, biz ***maktabgacha*** yoshdagi va Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ***ona va chet tillarini o'rgatishda o'zaro bog'liqlik bo'yicha tadqiqotlarga murojaat qildik. Maktabgacha yoshdagi bolalarga bag'ishlangan asarlarga murojaat qilish maktabgacha yoshdagi bolalar va Boshlang'ich sinf*** o'quvchilarining kommunikativ-nutq va shaxsiy rivojlanishidagi uzluksizlikni kuzatish zarurati bilan bog'liq.

Ushbu muammoning dolzarbligiga qaramay, dissertatsiya tadqiqotlari ro'yxati kichik bo'lib chiqdi. T.G.Goncharova, Yu.G.Matskivskaya, E.A.Skobeleva, T.I.Trofimova, N.A. Men tsenkoman.

Xulosa o'rniga aytish joizki X.A.Yatsenko dissertatsiya tadqiqotida maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini ona va chet tillarida rivojlantirishda ***uslubiy integratsiya usullarini belgilaydi***. Muallif chet tilini ikkinchi darajali kod sifatida o'rgatish gnoseologik nuqtai nazardan kelib chiqishi kerak, degan pozitsiyaga asoslanadi: "dunyoning lingvistik manzarasi" butun insoniyat uchun bir xil va o'rganishning eng samarali usuli - integrativ yaxlitlikni o'rgatish. Integratsiyalashgan til dasturlari til haqida ko'p tizimli bilimlarni shakllantiradi. Shu bilan birga, chet tilining monotizimli bilimlarini o'zlashtirish maqsad emas, balki boshqa monotizimlar bilan munosabatlarni tushunishda vositadir.

Adabiyotlar:

1. Boshlang'ich maktabda universal o'quv faoliyatini qanday loyihalash kerak: o'qituvchilar uchun qo'llanma // nashr. A.G.Asmolova.-M.: Ma'rifat, 2010

2. K.Aplunovich T.A. _ Kadrlar malakasini oshirish tizimini eksperimental modellashtirishda o'z - o'zini tarbiyalash paradigmasi: Diss ...
3. Leontiev A.A. Psixolingvistika asoslari, Moskva: Ma'no, 2003 .- 287p.
4. Leontiev AA Til, nutq, nutq faoliyati .- M.: Ma'rifat, 1969 .- 214b.

5. Primkulovna, Allayorova Shaxnoza. "PERIPHRASES UNIT OF THE NAMES OF THE REPRESENTORS OF LITERATURE IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGE." *JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTICS* 6.5 (2023): 100-104.
6. Hujumova K. Kamola TARJIMASHUNOSLIKDAGI YANGI YONDASHUVLAR: TARJIMASHUNOSLIKDAGI YANGI YONDASHUVLAR //Журнал иностранных языков и лингвистики. – 2022. – Т. 4. – №. 4.
7. Primkulovna, Allayorova Shaxnoza. "INGLIZ VA O'ZBEK OLIMLARINING PERIFRAZALARNING TASNIFI BO'YICHA TADQIQOTLARI." *PEDAGOG* 6.12 (2023): 211-214.
8. Gribenko E. _ A . Chet tilini o'rganish jarayonida O'quvchilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish // Diss cand .